

Fisioterapia aquática na prevenção de quedas em idosos: benefícios para equilíbrio, marcha e qualidade de vida

Aquatic physiotherapy in fall prevention for the elderly: benefits for balance, gait, and quality of life

Kally de Assis¹

Ronney Jorge de Souza Raimundo²

Keite oliveira de Lima³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17723539>

Resumo: O envelhecimento acontece por meio de alterações fisiológicas no corpo, envolvendo a perda do equilíbrio, força muscular, influenciando o aumento do risco de quedas da população idosa. Uma das principais causas de morbidade e mortalidade, é a queda, gerando danos físicos, social e emocional. Esse estudo tem como objetivo entender os benefícios da fisioterapia aquática sobre os idosos com risco de queda, ressaltando seus efeitos no equilíbrio, na força muscular e também na qualidade de vida. Foi realizado uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os descritores em português e inglês: "aquatic therapy", "older adults", "balance", "fisioterapia aquática", "quedas" e "marcha". Foram incluídos nesta pesquisa ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análises, publicadas nos últimos cinco anos. Resultados mostraram a eficácia da fisioterapia aquática em trazer melhorias para o equilíbrio, marcha e redução no medo em cair. Conclui-se que a fisioterapia aquática é uma abordagem eficiente.

Palavras-chave: Fisioterapia aquática. Queda. Equilíbrio. Idoso.

Abstract: Aging occurs through physiological changes in the body, involving loss of balance and muscle strength, influencing an increased risk of falls in the elderly population. Falls are a major cause of morbidity and mortality, generating physical, social, and emotional damage. This study aims to understand the benefits of aquatic physiotherapy for elderly individuals at risk of falls, highlighting its effects on balance, muscle strength, and quality of life. A systematic review was conducted in the PubMed and SciELO databases, using the Portuguese and English descriptors: "aquatic therapy," "older adults," "balance," "fisioterapia aquarela," "quedas," and "marcha." Randomized clinical trials, systematic reviews, and meta-analyses published in the last five years were included in this research. Results showed the effectiveness of aquatic physiotherapy in improving balance, gait, and reducing the fear of falling. It is concluded that aquatic physiotherapy is an efficient approach.

Keywords: Aquatic physiotherapy. Falls. Balance. Elderly

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo que acontece de forma natural, sendo um fenômeno

¹Graduanda em Fisioterapia. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0009-1402-5261>. kallyfsa123@gmail.com.

²Doutoranda. Iesgo. <https://orcid.org/0000-0002-1379-7595>. ronney.jorge@gmail.com.

³Mestrado. Iesgo. <https://orcid.org/0000-0002-1208-960X>. ftkeite@gmail.com.

crescente em todo o mundo, devido o avanço da medicina, da melhoria das condições de vida e do aumento da expectativa de vida (IBGE, 2023). Com o envelhecimento, é normal que surjam desafios, como o aumento da incidência de doenças crônicas, a diminuição da capacidade funcional e a maiores quedas em idosos (OMS, 2021; INTO, 2024).

De forma que uma das principais causas de mortalidade e morbidade na população idosa, seja a queda, frequentemente resultando em fraturas, constantes hospitalizações, perda da funcionalidade e redução das AVD's (INSTITUTO DE LONGEVIDADE MAG, 2025). Apesar de que os idosos apresentem problemas médicos, as quedas influenciam também no impacto social, econômico e psicológico, ficando cada vez mais viciado e mais inseridos nas instituições, mostrando a necessidade em ter métodos para prevenção e reabilitação dessa população (AGÊNCIA GOV, 2024; Melo et al., 2023).

A atenção primária, organiza o desenvolvimento individual e comunitário, acompanhando as demandas de cada grupo, de forma multidisciplinar e integral (Ministério da Saúde, 2023). Uma queda pode impactar negativamente a qualidade de vida e ser seguida por consequências físicas e emocionais, afetar negativamente as finanças pessoais e, em última instância, levar a uma morte prematura (GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2024; OMS, 2021). Portanto, dada a significativa relação entre a perda de equilíbrio e o aumento do risco de quedas em idosos, melhorar o estado do equilíbrio parece ser um objetivo terapêutico sensato nessa população (Shariat et al., 2022 Owen et al., 2021.).

As quedas, por sua vez, apresentam vários fatores contribuintes, como o avançar da idade, declínio da força muscular, alterações na marcha e equilíbrio postural, sarcopenia, comorbidades, uso de múltiplas medicações e déficits sensoriais. Suas AVD's acabam ficando comprometidas devido a diminuição de força e equilíbrio, aumentando a fragilidade da população idosa. O exercício realizado em água tem um papel importante tanto no tratamento quanto na prevenção, buscando métodos para melhoria da força, do equilíbrio e coordenação motora da população idosa (Melo et al., 2023).

A fisioterapia aquática é uma especialidade que usa da água como terapia. É um recurso que além de ser relaxante para o paciente, pode ser também um recurso para

reabilitação, promoção e prevenção de saúde. A água tem diversas propriedades físicas que proporcionam ao paciente boa mobilidade, redução da sobrecarga articular, aumentam a estabilidade, equilíbrio durante a realização dos exercícios. Dessa forma, esse ambiente, facilita ao paciente ganhos funcionais, melhora da marcha e também diminuem o receio de cair, sendo também um fator psicológico que influencia o risco de quedas (Shariat et al., 2022).

Diante desse cenário, torna-se relevante investigar os benefícios da fisioterapia aquática em idosos com risco de queda, buscando evidências sobre sua eficácia na melhora do equilíbrio, da marcha, da qualidade de vida e na redução de fatores associados às quedas. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir, com base em evidências científicas, os efeitos da fisioterapia aquática em idosos, contribuindo para ampliar o conhecimento e orientar práticas clínicas fundamentadas em resultados.

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão sistemática. A pesquisa dos artigos foi realizada através da base de dados como PubMed e a SciELO, utilizando os descritores em inglês e português: “aquatic therapy”, “older adults”, “balance”, “fisioterapia aquática”, “hidroterapia”, “quedas”, “idosos”, “marcha e equilíbrio”.

As seleções dos artigos foram separadas através da leitura de títulos, resumos e textos completos. A retirada de dados foi através de uma tabela com os seguintes aspectos, autor, ano, tipo de estudo, amostra, intervenção e principais resultados.

Foram incluídos artigos que são ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises publicados nos últimos cinco anos que visaram analisar os efeitos da fisioterapia aquática em idosos (≥ 60 anos), pensando no equilíbrio, marcha, risco de quedas ou qualidade de vida. Foram deixados de fora artigos duplicados, relatos de caso, dissertações, teses e estudos com população não idosa

RESULTADOS

Foram escolhidos oito artigos que atendessem aos critérios de inclusão desse estudo, sendo publicados entre os anos referentes a 2021 e 2025. Generalizando, os artigos apresentados mostram os efeitos positivos da fisioterapia aquática para o grupo de idosos. Exercícios realizados na água, juntamente à suas propriedades físicas (flutuação, a pressão hidrostática e sua viscosidade), apresentam ser eficazes na melhora da marcha e sua estabilidade, melhora no equilíbrio postural, e também ajuda a minimizar o medo de quedas, que é um fator psicológico influenciável na perda de confiança durante suas AVD's.

As revisões sistemáticas e meta-análises selecionadas para esse estudo, destacaram os benefícios da fisioterapia aquática quanto aos que são realizados em solo. Foram apresentados resultados positivos, destacando-os principalmente na melhora do equilíbrio dinâmico e mobilidade funcional. Os artigos apresentaram que a realização de exercícios no meio aquático acaba favorecendo a qualidade de vida, melhora do bem-estar psicológico e também reduz sintomas de ansiedade, principalmente em idosos sedentários ou que tenham alguma limitação articular.

Um dos ensaios clínicos exploratórios analisados, observou que em apenas uma sessão de fisioterapia aquática não é suficiente para que tenham e apresentam mudanças significativas. Porém mostrou indícios de que há melhora na parte postural e funcional do paciente. Em outro estudo para idosos com sarcopenia, mostrou que exercício realizado no meio aquático pode ajudar no ganho de força muscular, e também na melhora da marcha.

As revisões abrangentes apresentaram que, mesmo com inúmeros instrumentos de avaliação de mobilidade e equilíbrio, como: Berg Balance Scale, Timed Up and Go e Functional Reach Test, nenhum teste realizado de forma isolada vai ser capaz de adivinhar o risco de quedas com alta precisão. Ainda sim, são resultados que mostram que uma boa combinação de exercícios realizados na água e avaliações funcionais periódicas contribuem para a prevenção de quedas e melhora da autoconfiança na população idosa.

AUTOR/ANO	GRUPO	MÉTODO	CONCLUSÃO
Qingmei Xu, Xuemei Ou, Jinfeng	Dois grupos com idosos. 65 anos ou	Revisão sistemática. Meta-análise.	Características demográficas,

Li, 2022.	mais.	Pesquisa realizada através de dados como PubMed, Web of Science, Embase e Google Acadêmico.	comorbidades e fatores de vida conseguem levar ao risco de quedas e devem ter atenção.
Beck Jepsen et al., 2022.	Participantes homens e mulheres. 60 anos ou mais.	Revisões narrativas. Sistemáticas com ou sem meta-análise. Pesquisa realizada através de dados como MEDLINE, PsychINFO, Embase e Cochrane	Generalizando, não tem apenas um único teste que seja qualificado em prever sozinho o risco de quedas em idosos. A aceleração da marcha se mostra uma medida útil e deve fazer parte de uma avaliação mais extensa.
Graça et al., 2020.	Grupo experimental (12 participantes), apresentando uma saúde ruim, com experiência na aquática. E o grupo controle (10 participantes) apresentando: melhor condição física, disfunção em membros superiores e pouco	Estudo experimental não randomizado.	O estudo não mostrou efeitos rápidos, nem piora no equilíbrio ou dor. Mas, o grupo que fez parte da fisioterapia aquática mostrou melhoras após uma única sessão, ficando motivados para

	desequilíbrio, sem experiência na aquática.		continuar o tratamento.
Melo et al., 2023.	Participantes idosos. Mais de 60 anos.	Revisão sistemática. Meta-análise. Pesquisa realizada no banco de dados da MEDLINE, PubMed, EMBASE, SCOPUS, LILACS, Web of Science, (Cochrane), PEDro, CINAHL, SciELO e Google Scholar.	Os exercícios de fisioterapia aquática podem ser mais qualificados que os em terra para melhorar marcha, equilíbrio, reduzir o medo de quedas e melhora também a qualidade de vida. Contudo, por limitações nos estudos, ainda não se pode tirar conclusões definitivas.
Shariat et al., 2021.	16 a 129 idosos. 53 a 82 anos.	Revisão sistemática. Meta-análise. Foram realizadas pesquisa no banco de dados: Cochrane Central, Medline, ISI Web of Science, Literature e Scopus.	A fisioterapia aquática melhora o equilíbrio dinâmico em idosos, porém são necessários estudos mais amplos para confirmação.
Melo Campos et al., 2021.	Participantes idosos. 65 anos ou mais.	Revisão sistemática. Base de dados para busca: PubMed, Web of Science, Scopus,	O exercício físico realizado na água tem efeitos positivos na qualidade de vida,

		Cochrane Library, Science Direct e Medline	no medo de cair, nas funções cognitivas, humor, ansiedade e controle da saúde interna em idosos sedentários.
Sun et al., 2025.	45 participantes. Com 65 anos ou mais. Separados em três grupos (exercícios aquáticos, exercícios em terra e controle).	Ensaio clínico randomizado.	Exercícios realizados na água oferece benefícios em relação aos que são realizados em terra na melhorar sono, cognição, depressão, equilíbrio e qualidade de vida, entretanto, ainda não sabem seus efeitos sobre os músculos e os ossos. Mais estudos são necessários para confirmar seus benefícios, em particular promovendo exercício e nutrição.
Owen et al., 2021.	Participantes Idosos. 80 anos ou mais.	Revisão sistemática. Busca na base de dados: Ovid Medline, PsyclInfo e	Foram feitas atividades com o idoso de forma participativa,

		CINAHL.	demonstrando ser qualificado para melhora da sua qualidade de vida.
--	--	---------	---

Fonte: autor 2025

DISCUSSÃO

O envelhecimento é um processo no qual acontece mudanças fisiológicas e progressivas em nossos corpos. Sendo alterações que acontecem de forma mais complexa, tanto por fatores genéticos, como também influenciadas pelo seu estilo de vida e ambiental (Dr. Heron Bomfim, 2024). O processo de envelhecer traz consigo inúmeros desafios e mudanças, que inclusive inclui o aparecimento de doenças crônicas, alterações na pele, redução na capacidade de realizarem suas AVD's, e o aumento do risco de quedas (OMS, 2021; INTO 2024). Para um aumento da qualidade de vida da população idosa, há uma busca em ter um cuidado a mais em relação a sua funcionalidade e também a busca por meios de prevenção de quedas (Beck Jepsen et al., 2022; Qingmei Xu, Xuemei Ou, Jinfeng Li, 2022). De forma que a força muscular, equilíbrio, e o medo de cair, diminuam conforme o envelhecimento, a fisioterapia busca trazer um papel essencial na reabilitação e prevenção de quedas futuras (Melo et al., 2023; Qingmei Xu, Xuemei Ou, Jinfeng Li, 2022).

As quedas representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade desse grupo em questão (; Melo et al., 2023). As quedas acontecem por multifatores, sendo eles: idade avançada, polifarmácia, falta de equilíbrio, coordenação motora, fatores psicológicos, comorbidades, marcha inadequada e estilo de vida (Sun et al., 2025; Melo et al., 2023; Qingmei Xu, Xuemei Ou, Jinfeng Li, 2022). Embora muito desses impactos sejam de forma física, as quedas também podem apresentar às idosas consequências em sua parte emocional e social, como o receio em cair outra vez, perder sua autonomia e o isolamento social (Melo et al., 2023). Conforme o Ministério da Saúde, as quedas trazem impactos econômicos, que além disso,

podem aumentar a dependência e levar à institucionalização, reforçando ainda mais a importância de investir em estratégias de prevenção e reabilitação.

O equilíbrio é uma parte essencial para que o idoso consiga realizar seus movimentos na realização de suas AVD's. O equilíbrio consiste em, o corpo manter-se em uma posição estável (de forma que as forças que agem sobre ele se equilibram e se anulam vice-versa), (Shariat et al., 2021). Segundo Melo et al. (2023), 68% da população idosa com 65 anos ou mais apresentam algum problema de equilíbrio, geralmente esses distúrbios acontecem por conta de diversos fatores, sendo eles marcha inadequada, tontura e náuseas, e sendo uma das principais causas, as quedas. A falta do controle postural apresenta ao idoso um risco a mais para o risco de quedas, tanto que idosos na faixa etária de 70-80 anos já sofreram quedas e alguns apresentaram fraturas, lesões que foram leves ou moderadas, em destaque temos a fratura de quadril, que é uma consequência grave e que acontece com frequência. (Shariat et al., 2021; Melo et al., 2023; Qingmei Xu, Xuemei Ou, Jinfeng Li, 2022).

No ambiente aquático há algumas propriedades físicas que juntas favorecem a redução da sobrecarga articular, melhoram também a amplitude de seus movimentos, mesmo que os pacientes apresentem alguma limitação funcional, favorecem o relaxamento muscular e reduz o medo de cair. (Melo Campos et al., 2021; Melo et al., 2023). Conceitos básicos para os princípios físicos da água, a hidrostática (acontece uma imersão em repouso), a hidrodinâmica (é quando a água ou o corpo estão em movimento) e a termodinâmica (são as trocas de calor que acontecem entre o corpo e a água). Através da água os pacientes idosos que em ambiente terrestre apresentam alguma dificuldade em realizar seus exercícios, ou atividades básicas do seu dia-a-dia, como, caminhar, manter uma boa coordenação motora, postural e de equilíbrio, conseguem e apresentam boa estabilidade corporal, confiança em se deslocar ou apoiar em algo ou alguém (Melo et al., 2023). O ambiente aquático favorece não só a marcha, o controle postural e equilíbrio, mas também é influenciável e benéfico para o bem-estar, depressão, e a autoconfiança do paciente (Melo Campos et al., 2021; Melo et al., 2023). Houve um estudo comparativo entre caminhada em ambiente terrestre e em ambiente aquático, e nas duas as houve melhora na composição corporal (Qingmei Xu, Xuemei Ou, Jinfeng Li, 2022).

Os estudos que foram revisados e estudados nesta revisão, mostram de forma significativa os benefícios que a fisioterapia aquática tem sobre os aspectos funcionais dessa população idosa. Grande parte das revisões trouxe resultados positivos tanto em mobilidade e melhora da funcionalidade, quanto postural e melhora da marcha e equilíbrio. De acordo com Shariat et al (2021), o meio aquático é um ambiente seguro e apropriado, visto que acontecem pouquíssimos eventos discordantes relatados. Sun et al (2025), buscou abordar e estudar idosos com sarcopenia, e apresentou exercícios que foram feitos na água apresentando ganhos na força muscular e desenvolvimento na melhora da marcha. Foi observado por alguns autores que, exercícios realizados na água apresentam pontos positivos envolvendo, melhora no equilíbrio dinâmico e na marcha, e o meio aquático promove uma segurança para realização de suas atividades, consequentemente reduzem o medo de cair (Shariat et al., 2021; Sun et al., 2025; Melo et al., 2023). Uma pesquisa que também abordou um destaque positivo, Melo et al (2023), ressaltando que exercícios realizados no meio terrestre quanto no meio aquático melhoram a qualidade de vida, melhora do controle postural e equilíbrio dessa população idosa. Também houve estudos que abordaram os benefícios da fisioterapia aquática nos aspectos psicológicos e cognitivos do idoso, como bem-estar mental, melhora da ansiedade (Melo Campos et al., 2021).

De acordo com Graça et al (2020) houve algumas limitações, como amostras pequenas, intervenções de curta duração. Ensaio clínico abordaram que apenas uma única sessão de fisioterapia aquática apesar de mostrar algumas mudanças na melhora do equilíbrio e postura, não foi suficiente para ter uma mudança brusca, significativa (Graça et al., 2020).

Generalizando, os resultados dessas pesquisas trouxeram uma intervenção positiva, segura e eficaz para essa população. Sendo uma prática que contribui para melhora da funcionalidade, melhora da marcha e do equilíbrio, que em meio a tantos benefícios ainda proporciona um ambiente aconchegante para o paciente. A fisioterapia aplicada na modalidade aquática vem se mostrando ser eficaz, ajudando na promoção de um envelhecimento mais saudável e melhorando a qualidade de vida dessa população idosa.

CONCLUSÃO

A fisioterapia aquática apresentou ser eficaz, e segura na melhora do equilíbrio, força muscular, mobilidade nos idosos, mostrando também ser benéfica para redução em quedas e melhora da qualidade de vida. As propriedades da água trazem ao idoso um ambiente tranquilo e aconchegante, que visa diminuir o impacto articular e proporciona ao idoso realizar movimentos mais fluídos. Entretanto, alguns resultados mostraram limitações metodológicas, fortalecendo a idéia da necessidade de novas pesquisas. Mesmo assim, a fisioterapia aquática se destaca trazendo benefícios na prevenção e reabilitação de quedas em idosos, ajudando a ter um envelhecimento mais ativo e saudável.

REFERÊNCIAS

- BECK JEPSEN, D. et al. Predicting falls in older adults: an umbrella review of instruments assessing gait, balance, and functional mobility. **BMC Geriatrics**, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 615, 25 jul. 2022. *Erratum in*: **BMC Geriatrics**, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 780, 5 out. 2022.
- BRASIL. Agência Gov. **Prevenir quedas é fundamental e protege vidas**. Brasília: EBC, 24 jun. 2024. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202406/prevenir-quedas-e-fundamental-e-protege-vidas>. Acesso em: 8 set. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para a atenção à saúde da pessoa idosa**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/saude-da-pessoa-idosa/diretrizes>. Acesso em: 10 set. 2025.
- CAMPOS MELO, C. et al. Effects of aquatic physical exercise on neuropsychological factors in older people: A systematic review. **Archives of Gerontology and Geriatrics**, [S. l.], v. 96, p. 104445, set./out. 2021.
- GOIÁS. Secretaria de Estado da Saúde. **Crer reforça importância da prevenção de quedas para idosos, que têm Dia Nacional em outubro**. Goiânia, 30 set. 2024. Disponível em: <https://goias.gov.br/saude/crer-reforca-importancia-da-prevencao-de-quedas-para-idosos-que-tem-dia-nacional-em-outubro/>. Acesso em: 9 set. 2025.
- GRAÇA, A. et al. Immediate Effects of Aquatic Therapy on Balance in Older Adults with Upper Limb Dysfunction: An Exploratory Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 17, n. 24, p. 9434, 16 dez. 2020.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Em 2023, expectativa de vida chega aos 76,4 anos e supera patamar pré pandemia**. Rio de Janeiro: IBGE, 29 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia->

[noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41984-em-2023-expectativa-de-vida-chega-aos-76-4-anos-e-supera-patamar-pre-pandemia](#). Acesso em: 9 set. 2025.

INSTITUTO DE LONGEVIDADE. **Queda de idosos exige atenção e prevenção dentro de casa**. [S. l.], 26 jun. 2025. Disponível em: <https://institutodelongevidade.org/longevidade-e-saude/saude-fisica/queda-de-idosos>. Acesso em: 8 set. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (INTO). **Como reduzir quedas no idoso**. Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <https://www.into.saude.gov.br/lista-dicas-dos-especialistas/186-quedas-e-inflamacoes/272-como-reduzir-quedas-no-idoso>. Acesso em: 9 set. 2025.

MELO, R. S. et al. Effectiveness of the aquatic physical therapy exercises to improve balance, gait, quality of life and reduce fall-related outcomes in healthy community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis. **PLoS One**, [S. l.], v. 18, n. 9, e0291193, 8 set. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Quedas**. [S. l.], 26 abr. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>. Acesso em: 6 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Step safely**: estratégias para prevenir e gerenciar quedas ao longo da vida. Genebra: OMS, 27 abr. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978924002191-4>. Acesso em: 6 set. 2025.

SHARIAT, A. et al. Effects of aquatic therapy on balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. **European Geriatric Medicine**, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 381-393, abr. 2022.

SUN, J. et al. Effects of aquatic exercise compared with land-based exercise on the body composition and function of older adults with sarcopenia: protocol for a randomised controlled trial. **BMJ Open**, [S. l.], v. 15, n. 1, e085474, 15 jan. 2025.

XU, Q.; OU, X.; LI, J. The risk of falls among the aging population: A systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Public Health**, [S. l.], v. 10, p. 902599, 17 out. 2022.